

IMPACTOS DAS REDES SOCIAIS NO DIREITO DE IMAGEM: UMA ANÁLISE DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS DAS REDES SOCIAIS EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM DOS USUÁRIOS

IMPACTS OF SOCIAL NETWORKS ON IMAGE RIGHTS: AN ANALYSIS OF THE LEGAL RESPONSIBILITIES OF SOCIAL NETWORKS IN RELATION TO THE PROTECTION OF USERS' IMAGE RIGHTS

Fabiana de Sousa Nogueira¹
João Celso Moura de Castro²

Resumo: Este artigo acadêmico examina o impacto crescente das redes sociais no direito, especialmente no direito de imagem e na proteção de dados dos usuários. Explora as mudanças nas normas do direito brasileiro devido à rápida evolução social e tecnológica, e discute os desafios emergentes em segurança digital e crimes cibernéticos. Destaca os esforços das autoridades brasileiras para fortalecer a legislação contra violações de direitos de imagem e proteger cidadãos e instituições. A pesquisa adota uma abordagem multidisciplinar, combinando métodos qualitativos e quantitativos, incluindo estudos de caso, revisão de literatura e análise jurídica. Conclui que a legislação brasileira ainda é insuficiente para abordar plenamente o direito de imagem no contexto das novas tecnologias. O uso inadequado das redes sociais pode ser prejudicial, exigindo uma colaboração entre plataformas, pesquisadores e legisladores para garantir o uso ético e responsável dessas redes. O estudo visa analisar se as redes sociais infringem direitos civis e constitucionais e avaliar o impacto do aumento de usuários nas redes sociais na sociedade.

Palavras-chave: Direito, imagem, redes sociais.

Abstract: This academic article examines the growing impact of social networks on the law, especially regarding image rights and user data protection. It explores the changes in Brazilian legal standards due to rapid social and technological evolution and discusses emerging challenges in digital security and cybercrimes. It highlights the efforts of Brazilian authorities to strengthen legislation against image rights violations and protect citizens and institutions. The research adopts a multidisciplinary approach, combining qualitative and quantitative methods, including case studies, literature review, and legal analysis. It concludes that Brazilian legislation is still insufficient to fully address image rights in the context of new technologies. The inappropriate use of social networks can be harmful, requiring collaboration between platforms, researchers, and legislators to ensure the ethical and responsible use of these networks. The study aims to analyze whether social networks infringe on civil and constitutional rights and assess the impact of the increasing number of social network users on society.

Keywords: Neck pain, Quality of linfe, Sedentary behavior.

¹Bacharel o do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fabiana.nogueira96@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaocelso@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico e a ubiquidade das redes sociais, a facilidade de compartilhamento de conteúdo digital tem levantado questões complexas sobre a proteção do direito de imagem dos usuários. Diante desse cenário, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar os impactos jurídicos e sociais das redes sociais no direito de imagem, com foco específico nas responsabilidades legais das plataformas digitais.

Para alcançar tal objetivo, será realizada uma análise detalhada das obrigações legais das redes sociais em assegurar a proteção do direito à imagem de seus usuários. Serão examinados aspectos legais pertinentes, incluindo a legislação atual, jurisprudências significativas e as políticas internas das plataformas. Através deste exame, busca-se compreender as ações implementadas pelas redes sociais e identificar possíveis falhas que comprometem a eficácia da proteção ao direito de imagem.

Um dos desafios mais evidentes no ambiente digital é a violação da privacidade, onde imagens de indivíduos são disseminadas sem o devido consentimento. Tais violações podem envolver a exposição de fotos íntimas, registros de momentos privados ou imagens que possam comprometer a reputação do indivíduo, resultando em uma grave invasão da esfera pessoal.

A pesquisa responderá a questões relevantes sobre as responsabilidades legais das redes sociais em relação à proteção do direito da imagem e como essas responsabilidades são exercidas na prática. Além disso, será explorado o suporte científico existente, utilizando a metodologia de revisão integrativa para consolidar os dados e evidências mais importantes.

A influência das redes sociais na vida cotidiana é inegável, e a interação entre essas plataformas e o direito de imagem dos usuários requer uma investigação aprofundada. É imperativo compreender e avaliar o impacto das redes sociais na privacidade e nos direitos dos usuários, considerando a urgência de regulamentação e responsabilização legal para assegurar a integridade e o respeito ao direito de imagem.

2. DINÂMICA E IMPLICAÇÕES DO CRESCIMENTO DOS USUÁRIOS DE REDES SOCIAIS

O fenômeno do crescimento exponencial no número de usuários de redes sociais

tem sido objeto de extensa análise e discussão. Estudos recentes, incluindo aqueles conduzidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (2021), têm destacado a rápida expansão dessas plataformas. Uma análise comparativa com dados dos últimos cinco anos revela que o aumento não é apenas numérico, mas também reflete uma mudança significativa no perfil dos usuários, com uma adesão crescente entre os mais jovens:

Tabela 1: Crescimento Anual de Usuários de Redes Sociais

Ano	Facebook	Youtube	Instagram	TikTok
2018	2.3B	1.9B	1.0B	500M
2019	2.4B	2.0B	1.1B	600M
2020	2.6B	2.2B	1.2B	700M
2021	2.7B	2.3B	1.3B	800M
2022	2.9B	2.5B	1.4B	1.0B

Fonte: As redes sociais digitais na sociedade moderna e o ordenamento jurídico (2023), adaptado para fins ilustrativos.

Este incremento suscita questões relacionadas à privacidade, segurança e, em particular, ao direito de imagem dos usuários. O aumento do número de usuários nas redes sociais levanta preocupações sobre a privacidade e a proteção de dados. As empresas precisam cumprir regulamentações rigorosas de privacidade, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia, garantindo que a coleta e o processamento de dados pessoais sejam realizados de maneira transparente e legal.

Com mais usuários compartilhando conteúdo, a responsabilidade por informações falsas, difamatórias ou prejudiciais torna-se uma preocupação jurídica. As redes sociais podem ser responsabilizadas por não tomar medidas adequadas para remover conteúdo ilícito ou por não cumprir suas próprias políticas, pois trata-se de empresas com diretrizes próprias, mas ainda estão abaixo da legislação pátria.

Além disso, é fundamental discutir as consequências sociais do uso intensivo de redes sociais, como o impacto na saúde mental dos usuários. Estudos indicam um aumento nos casos de ansiedade e depressão correlacionados ao tempo gasto nessas plataformas. Iniciativas como a implementação de tecnologias de privacidade e a criação de leis de proteção de dados mais robustas são passos importantes para mitigar esses desafios.

Em conclusão, o crescimento das redes sociais é um fenômeno que desperta interesses diversos, desde questões técnicas e legais até impactos sociais profundos. Uma abordagem multidisciplinar é necessária para entender completamente suas implicações e desenvolver estratégias eficazes para o futuro.

3. O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

A ascensão das redes sociais redefiniu os paradigmas da comunicação e interação social, estendendo sua influência para além dos limites tradicionais e permeando as esferas jurídicas e psicológicas. Este capítulo visa explorar as transformações ocasionadas pela presença dominante das redes sociais, analisando como o Sistema de Justiça e a legislação têm se adaptado aos novos desafios impostos por essa realidade.

As redes sociais revolucionaram a maneira como nos comunicamos, criando um espaço onde a interconectividade global é instantânea. Exemplos notáveis incluem movimentos sociais que ganharam escala mundial através de campanhas online e a rapidez com que as notícias se espalham, influenciando a opinião pública e moldando debates sociais. A análise de casos específicos, como a influência das redes sociais nas eleições e na propagação de notícias falsas, ilustra a magnitude desse impacto.

A jurisprudência tem enfrentado desafios sem precedentes com a popularização das redes sociais, exigindo respostas jurídicas inovadoras. A análise de decisões judiciais recentes revela como o Sistema de Justiça está respondendo a questões como difamação online, cyberbullying e violações de privacidade.

Estudos têm associado o uso excessivo das redes sociais a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Dados estatísticos e pesquisas acadêmicas feitas por acadêmicos de medicina da Universidade Evangélica de Goiás corroboram coma a relação entre a necessidade de validação social e o surgimento de questões psicológicas, evidenciando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para mitigar esses efeitos.

Foram feitos testes com mais de 1.590 acadêmicos de faixa etária de 18 a 25 anos, ficou concluído no estudo que a maioria tinha tempo de uso de 2 a 5h em sua maioria demonstrou um grau de ansiedade moderado a grave. Notou-se também que muitos tinham problema com autoimagem e que a maioria sofre influencia sociocultura advindas das Mídias sociais, influenciando então como cada um se porta socialmente fora das redes.

A dependência das interações virtuais tem alterado significativamente a dinâmica das relações interpessoais. Esta pesquisa discute as implicações dessas mudanças, considerando como a comunicação face a face está sendo afetada e quais estratégias podem ser adotadas para promover relações mais saudáveis e autênticas.

Seguem algumas recomendações práticas, sugestões de políticas públicas e

iniciativas educacionais que podem contribuir para um uso mais consciente e responsável das redes sociais (BONFIM, L. M. L. V. et al. 2024):

- **RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS**

1. Educação Digital nas Escolas: Incluir no currículo escolar disciplinas que abordem a educação digital, ensinando os jovens a navegar com segurança nas redes sociais e a entender as implicações de sua presença online.
2. Campanhas de Conscientização: Criar campanhas nacionais sobre o uso responsável das redes sociais, destacando temas como privacidade, segurança de dados e saúde mental.
3. Ferramentas de Controle Parental: Encorajar o uso de ferramentas de controle parental para monitorar e limitar o acesso das crianças às redes sociais, protegendo-as de conteúdos inapropriados.

- **POLÍTICAS PÚBLICAS**

1. Regulamentação de Conteúdo: Desenvolver leis que exijam das plataformas de redes sociais a rápida remoção de conteúdo criminoso.
2. Transparência de Algoritmos: Implementar políticas que obriguem as redes sociais a serem transparentes sobre seus algoritmos, para que os usuários entendam como o conteúdo é filtrado e distribuído.
3. Proteção de Dados: Fortalecer a legislação de proteção de dados pessoais, garantindo que os usuários tenham controle sobre suas informações e como elas são usadas.

- **INICIATIVAS EDUCACIONAIS**

1. Workshops e Seminários: Organizar workshops e seminários sobre alfabetização midiática e informacional para educadores, pais e idosos, grupos que podem não estar tão familiarizados com o ambiente digital.
2. Parcerias com Organizações Não Governamentais: Colaborar com ONGs que promovam a educação digital e o uso seguro da internet, ampliando o alcance e o impacto dessas iniciativas.
3. Programas de Apoio à Saúde Mental: Estabelecer programas que ofereçam suporte psicológico para indivíduos afetados negativamente pelo uso das redes sociais, como linhas diretas de apoio e serviços de aconselhamento.

Tais recomendações visam criar um ambiente digital mais seguro e saudável, onde os usuários possam se beneficiar das redes sociais sem comprometer sua saúde mental ou sua privacidade. A implementação dessas medidas requer a colaboração entre governos, instituições educacionais, plataformas de redes sociais e a sociedade civil para garantir que as redes sociais sejam espaços de interação positiva e enriquecimento pessoal.

4. O SISTEMA DE JUSTIÇA E A LEGISLAÇÃO SOBRE O DIREITO À IMAGEM NO BRASIL

O direito à imagem é um conceito jurídico no Brasil que é protegido por leis destinadas a salvaguardar a dignidade e a privacidade das pessoas contra a reprodução não autorizada de suas imagens. A legislação brasileira oferece uma estrutura robusta para a defesa desse direito essencial.

A pedra angular dessa proteção é o Artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, que garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Este artigo estipula o direito à indenização por danos materiais ou morais resultantes de sua violação. Assim, qualquer uso não autorizado da imagem de uma pessoa que cause prejuízo pode ser passível de reparação legal.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988)

Além disso, o Código Civil Brasileiro, em seu Artigo 20, complementa a Constituição ao estabelecer que a divulgação não autorizada da imagem de uma pessoa pode ser proibida a pedido da mesma, independentemente da existência de prejuízo material ou moral, reforçando a proteção da esfera privada e da imagem individual.

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que

couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.)

Em 14 de setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor, representando um marco na legislação sobre o tratamento de dados pessoais, incluindo a imagem. O Art. 2º, inciso IV, da LGPD trata da imagem como dado pessoal, reforçando a inviolabilidade e alinhando-se com os princípios da Constituição.

A Lei nº 9.610/1998, que regula os direitos autorais, também menciona a proteção do direito à imagem, sublinhando a necessidade de autorização para o uso comercial da imagem de uma pessoa. O Artigo 90, § 2º, especificamente, aborda a proteção da voz e imagem dos artistas intérpretes ou executantes.

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:

§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações. (LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.)

A aplicação prática dessas leis, no entanto, enfrenta desafios. Casos judiciais recentes ilustram as dificuldades em equilibrar os direitos individuais com a liberdade de expressão e a dinâmica das redes sociais. Uma análise crítica desses casos poderia fornecer insights valiosos para o entendimento contemporâneo do direito à imagem.

A análise da jurisprudência subsequente, oriunda da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revela como os tribunais têm se posicionado acerca da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa. (Súmula nº 403/STJ). 3. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Nesse contexto, o direito à imagem é robustamente amparado pela legislação

brasileira, com suporte em dispositivos constitucionais e civis, além do respaldo jurisprudencial, conferindo proteção legal àqueles que almejam resguardar sua privacidade e dignidade ante a proliferação de imagens nos mais diversos meios.

As transformações sociais aceleradas pelo advento das redes sociais impõem ao sistema jurídico um papel crucial na adaptação e atualização das normativas existentes. Avaliações críticas são necessárias para examinar como as estruturas jurídicas têm incorporado, interpretado e respondido aos desafios peculiares relacionados ao direito de imagem nesse novo contexto digital. Essa reflexão é vital para identificar lacunas legislativas e ponderar sobre reformas necessárias que possam aprimorar a tutela do direito à imagem.

5. DIRETRIZES DAS REDES SOCIAIS E O DIREITO DE IMAGEM

As plataformas de redes sociais, reconhecendo a importância do direito de imagem, estabelecem diretrizes específicas para orientar o comportamento dos usuários. Esta seção examina de forma crítica essas diretrizes, avaliando sua eficácia na proteção do direito de imagem e ponderando os desafios que surgem na implementação e fiscalização dessas políticas.

As políticas de privacidade e termos de serviço delineiam como os dados dos usuários, incluindo imagens, serão tratados. É imperativo que tais políticas sejam apresentadas de maneira clara e acessível, permitindo que os usuários compreendam plenamente o uso de suas informações e imagens pelas plataformas.

Embora as diretrizes relativas ao direito de imagem estejam presentes, observa-se que a execução frequentemente não atende às expectativas. A implementação de auditorias independentes e o incentivo ao envolvimento dos usuários na governança de dados podem ser caminhos para fortalecer a execução dessas políticas.

Com o advento de avançados mecanismos tecnológicos, como a Inteligência Artificial, novas possibilidades surgem para a detecção e remoção de conteúdo inapropriado. No entanto, a mesma tecnologia que auxilia na proteção do direito de imagem pode ser utilizada para criar conteúdos nocivos, como deepfakes. É necessário um debate sobre como equilibrar o uso responsável da tecnologia com a proteção da privacidade dos usuários.

O quadro legal vigente que rege o direito de imagem no contexto digital está em constante evolução. A Lei nº 14.815/2024 representa um avanço significativo na proteção dos direitos digitais, incluindo o direito de imagem, estabelecendo diretrizes e garantias para o uso responsável e seguro das tecnologias digitais. Esta lei reconhece uma série de direitos digitais,

como a privacidade e a proteção de dados pessoais, e estabelece medidas para garantir a segurança dos dados dos cidadãos.

No entanto, apesar desses avanços, existem desafios emergentes que as leis atuais podem não ser totalmente capazes de abordar. Por exemplo, o uso de inteligência artificial para recriar figuras públicas falecidas, levanta questões sobre os limites legais e éticos da tecnologia. Além disso, a capacidade das regulamentações e leis atuais de lidar com questões novas relacionadas à tecnologia e à inteligência artificial é um tópico de debate.

As lacunas legais podem surgir devido à natureza transnacional da internet, que dificulta a fiscalização e a aplicação das leis dentro de um único território jurídico. Além disso, a rápida evolução da tecnologia pode superar a capacidade das leis de acompanhar novas formas de exploração de imagem e violações de privacidade. Condutas relacionadas à pedofilia e ao "estupro" virtual são particularmente preocupantes. O "estupro" virtual, por exemplo, envolve abusadores que usam fotos falsas para chantagear a vítima, manipulando-a com ameaças para que se submeta a atos sexuais em frente às câmeras. A legislação brasileira, incluindo o Código Civil e a Constituição Federal, protege o direito de imagem, mas a aplicação dessas leis no ambiente digital pode ser desafiadora.

Portanto, enquanto a legislação atual fornece um certo nível de proteção, é necessário um esforço contínuo para atualizar as leis e regulamentações para enfrentar os desafios emergentes e preencher as lacunas legais que permitem a ocorrência de crimes digitais. A conscientização e a educação digital também desempenham um papel crucial na prevenção desses crimes.

6. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E O DIREITO DE IMAGEM NAS REDES SOCIAIS

As diretrizes legais estabelecem um quadro para a proteção dos direitos dos usuários, mas a responsabilidade não se encerra aí. As empresas que gerenciam redes sociais têm o dever de assegurar a proteção dos direitos de imagem dos usuários. Este capítulo explora a responsabilidade corporativa nesse contexto, avaliando as práticas atuais e propondo melhorias para reforçar a conformidade com as normas legais e éticas.

É fundamental que as empresas estejam alinhadas com a legislação pertinente, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia. O Art. 20 do Código Civil brasileiro, que resguarda os

direitos sobre a imagem, também é um pilar nesse contexto. As empresas devem elaborar termos de consentimento claros e concisos, detalhando a finalidade e a duração da posse dos dados, garantindo que o consentimento seja facultativo e que haja autorização prévia quando necessário.

As redes sociais operam exclusivamente online, e todos os dados em seus servidores estão sob a responsabilidade da empresa gestora. Em caso de vazamento de dados, incluindo aqueles que comprometem a integridade da imagem dos usuários, a empresa pode ser responsabilizada. A seguir, são apresentados exemplos de práticas adotadas por empresas líderes no setor e uma análise comparativa das medidas implementadas:

- **Transparência:** Algumas empresas destacam-se por sua transparência na utilização de imagens, fornecendo informações detalhadas sobre o uso dos dados dos usuários.
- **Consentimento Informado:** Outras redes sociais têm desenvolvido interfaces intuitivas que facilitam o entendimento e a concessão do consentimento por parte dos usuários.
- **Segurança de Dados:** Medidas de segurança robustas são implementadas para prevenir vazamentos, incluindo criptografia avançada e protocolos de segurança rigorosos.

Avaliações críticas das práticas corporativas revelam que, embora haja esforços significativos para proteger o direito de imagem, ainda existem lacunas. Sugere-se que as empresas:

- **Aprimorem os Termos de Consentimento:** Os termos devem ser redigidos em linguagem acessível, com destaque para as cláusulas mais importantes.
- **Fortaleçam as Medidas de Segurança:** Investimentos contínuos em tecnologias de segurança são essenciais para a proteção contra vazamentos de dados.
- **Promovam Educação Digital:** Campanhas educativas podem capacitar os usuários a gerenciar melhor suas imagens e dados pessoais.

Portanto, as empresas devem estar atentas às mudanças na legislação e nas expectativas sociais para garantir a proteção efetiva do direito de imagem dos usuários, com vistas à promoção de práticas corporativas mais responsáveis.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou investigar os impactos jurídicos e sociais das redes sociais no direito de imagem, focando nas responsabilidades legais das plataformas digitais. Os objetivos propostos foram atingidos através de uma análise detalhada das obrigações legais das redes

sociais em assegurar a proteção do direito à imagem de seus usuários.

O crescimento no número de usuários de redes sociais e o impacto destas na sociedade foram abordados, destacando-se a influência significativa dessas plataformas no comportamento social e na interação entre indivíduos. O exame do sistema de justiça e da legislação sobre o direito à imagem no Brasil revelou esforços para adaptar-se ao ambiente digital, embora lacunas legais ainda persistam.

As diretrizes das redes sociais e o direito de imagem foram criticamente analisadas, evidenciando a necessidade de políticas mais efetivas e uma execução mais rigorosa. A responsabilidade corporativa emergiu como um fator crucial na proteção do direito de imagem, com as redes sociais desempenhando um papel central na implementação de medidas protetivas.

Concluimos que, apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos e falhas que comprometem a proteção eficaz do direito de imagem nas redes sociais. As plataformas digitais, juntamente com o sistema legal, devem continuar a evoluir e colaborar para fortalecer a segurança e a privacidade dos usuários no ambiente digital.

REFERÊNCIAS

ABADIA, Ana; FERNANDES, Ana; CAMPOS, Beatriz; CASTRO, Bruna; LACERDA, Camila; SANTOS, Scarleth. Influência das redes sociais na saúde mental, autoestima e autoimagem de jovens universitários. Disponível em: *Influencia das redes sociais na saude mental autoestima e autoimagem* Acesso em: 10/05/2024.

Adolescente de 17 anos é apreendido por 'estupro virtual' em Brasília. G1, Brasília, 17/04/2024, Notícia. Disponível em: *G1 (globo.com)* Acesso em: 03/05/2024.

BEZERRA, Bruno Tavares Padilha; BEZERRA, Viviane Beatriz de Medeiros. **Os impactos das redes sociais na vida em sociedade e o direito à imagem.** Revista ft, 2023. Disponível em: *revistaft.com.br* Acesso em 28/11/2023.

BIDU, Aryadne Santos; SANTOS, Rafael Dias; DANTAS, Lisdeili Maria Nobre Guimarães Dantas. **Os avanços da legislação brasileira para conter violação ao direito a imagem nas redes sociais.** Periódicos UNIFTC, 2021. Disponível em: *periodicos.unifc.edu.br*. Acesso em 01/12/2023.

BONFIM, L. M. L. V. et al. **Educação Digital: uma análise bibliográfica a partir do uso das tecnologias digitais inseridas nas práticas pedagógicas.** Disponível em: <https://semanaacademica.org.br>. Acesso em: 03 maio 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: www.planalto.gov.br/Constituicao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017. Acesso em: 01/12/2023.

BRASIL. Presidente da República. Lei nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. **Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.** Disponível em: *L9610 (planalto.gov.br)*. Acessado em: 30/04/2024.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. **Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.** Disponível em: *L12965 (planalto.gov.br)* Acesso em: 30/04/2024

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), denominada **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 28/04/2024.

BRASIL. Presidente da República. Lei nº 13.968, de 26 de Dezembro de 2019. **Dispõem sobre a alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar o crime de incitação ao suicídio e incluir as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique.** Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, v. 250, p. 2. 27 de dezembro de 2019. Seção 1, pt. 3.

BRASIL. Presidente da República. Lei nº lei nº 14.815, de 15 de janeiro de 2024. **Altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que estabelece princípios gerais**

da Política Nacional do Cinema, e a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, para prorrogar o prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de obras cinematográficas brasileiras – a política de cotas de tela na TV paga –, e dá outras providências. Disponível em: L14815 (planalto.gov.br) . Acesso em: 30/04/2024.

BRASIL. Tribunal Superior de Justiça (3º turma). **Embargos de Declaração no Agravo Interno**. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 30/03/2020. Disponível em: www.jusbrasil.com.br . Acesso em 28/04/2024.

CARONE, Carlos; PINHEIRO, Mirelle. **Grupo de pedófilos obrigava crianças a cometerem atos sexuais pela web**. Metrôpoles, Brasília, 30/04/2024, Na Mira. Disponível em: Metrôpoles (metropoles.com) . Acesso em: 03/05/2024.

Cresce o uso de Internet durante a pandemia e número de usuários no Brasil chega a 152 milhões. Cgi.br, 18 de agosto de 2021. Notícias. Disponível em: Cetic.br (cgi.br) . Acesso em: 30/04/2024

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO. **Como as redes sociais podem contribuir para a aprendizagem**. Disponível em [desafiosdaeducacao.com.br] . Acesso em: 03 maio 2024.

EUROPA, Parlamento europeu e do conselho, regulamento (UE) 2018/1725, de 23 de outubro de 2018. **Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados**, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 45/2001 e a Decisão n.o1247/2002/CE. Disponível em: Regulamento - 2018/1725 - . Acesso em: 28/04/2024.

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO. **Redes sociais na educação: oportunidades significativas de ensino**. Disponível em www.fundacaotelefonicavivo.org.br. Acesso em: 03 maio 2024.

GAJANIGO, Paulo Rodrigues; SOUZA, Rogério Ferreira de. **Manifestações sociais e novas mídias: a construção de uma cultura contra-hegemônica**. Scielo, 2014. Disponível em: www.scielo.br . Acesso em 01/12/2023.

MARTINS, António. **A Lei nº 14.815/2024 e a proteção dos direitos digitais no contexto da era tecnológica**. Jusbrasil. Disponível em: Lei nº 14.815/2024 . Acesso em: 03/05/2024.

HENRIQUE, Layane. **Saiba do que se trata a regulação das redes sociais**. Disponível em: www.politize.com.br. Acesso em: 03/05/2024.

MARQUES, Eduardo. **Notas sobre redes, Estado e políticas públicas. Cadernos de Saúde Pública**, Scielo. Disponível em: www.scielo.br . Acesso em: 03/05/2024.

MONTEIRO, Gustavo Saraiva de Albuquerque. **As redes sociais digitais na sociedade moderna e o ordenamento jurídico**. Jusbrasil, 2022. Disponível em: www.jusbrasil.com.br. Acesso em: 01/12/2023.

MORAES, Maria Celina Bodin de; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. **Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet**. Revista de ciências políticas pensar, 2017. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/6272.

Acesso em 01/12/2023.

MONTEIRO, Gustavo Saraiva de Albuquerque. **As redes sociais digitais na sociedade moderna e o ordenamento jurídico**, Jusbrasil, 2023. Disponível em: Jusbrasil. Acesso em: 30/04/2024.

PENA, Fernando. **Direito de Imagem após a Morte e Inteligência Artificial: Análise da Decisão do CONAR no Caso Elis Regina e outras reflexões**. Disponível em: camargoevieira.adv.br Acesso em: 03/05/2024.

Projeto para combater a pedofilia é aprovado pelo Senado. Metro1, Salvador, 11 de maio de 2024. Brasil. Disponível em: Como fazer referência de artigo de jornal? (normasabnt.org) . Acesso em: 03/05/2024.

SILVA, T. DE O.; SILVA, L. T. G. **Os impactos sociais, cognitivos e afetivos sobre a geração de adolescentes conectados às tecnologias digitais**. Revista Psicopedagogia, v. 34, n. 103, p. 87–97, 2017. Disponível em: bvsalud.org Acesso em: 30/04/2024.